

RERAYTING (REWRITING) HÁM ONÍN JÁMIYETSHILIK PENEN BAYLANÍSLAR TARAWINDA QOLLANÍLÍWÍ

Tleuov Konisbay Joldasbaevich

Berdaq atındaǵı QMU, Qaraqalpaq filologiyası hám jurnalistika fakulteti, jurnalistika kafedrası assistent-oqıtıwshısı

Rerayting (Rewriting) – qanday da bir jazılǵan teksttiń anıqlıǵın, onıń mazmunı hám strukturasınıń óz ara uyǵınlıǵın hám de onıń ulıwmalıq sıpatın jaqsılaw ushın (onıń tiykarǵı mánisine ózgeris kirgizbesten) teksti qayta kórip shıǵıw hám perefrazalawdı óz ishine aladı.

Túrli ilimiy dereklerde rerayting hám onıń ózgesheliklerine tómendegishe anıqlamalar berip ótilgen. Sol anıqlamalardıń birinde rerayting bul redaktorlawdıń áhmiyetli bólimi bolıp, onıń maqseti tıp nusqanıń anıqlıǵı, dúzilisi hám oqlıwın jaqsılawdan ibarat dep kórsetiledi. Sonday-aq, rerayting tıp nusqa avtorınıń tiykarǵı ideyasın saqlap qalǵan halda kontenti qayta jazıw, onıń jazıw stilin jetilistiriw hám qayta jazılıp atırǵan teksttiń logikalıq izbe-izligin támiyinlewdi óz ishine alıwı atap kórsetilgen [1, 40-b.]. Sonday-aq, rerayting bul dáslepki qaralamalı (jazılǵan tekstti) forması, stili hám mazmunı jaǵınan jetilistiriw procesi sıpatında kóruledi. Ol teksttiń ańsat hám túsinikli oqlıwın támiyinlew, ondaǵı berilgen dáliyler, faktler hám argumentlerdiń tásirin kúsheyttiriw, sonıń menen bir qatar, teksttegi artıqsha detalları saplastırıwday processlerdi ózinde qamtıydı [2, 187-b.]. Bunnan kórinip turǵanıday, rerayting bul tiykarınan qandayda bir mazmunda jazılǵan teksti qayta kórip shıǵıw arqalı onıń ekspressivligin, tásiriligin hám qunın artırıw bolıp esaplanadı. Sebebi rerayting dáslepki jazılǵan teksti (qaralamalı) sın kóz benen bahalaw, ondaǵı keltirilgen argumentlerdi qayta jazıw sonday aq teksttegi logikalıq izbe-izlikti hám mazmundaǵı anıqlıqta jaqsılawdı óz ishine aladı [3, 210-b.]. Rerayting mánişi jaǵınan anıq, qısqa hám biytákrar bolǵan teksti jaratıw ushın qollanıladı. Bunnan tisqari rerayting mazmunı hám dúzilisi jaǵınan sayız bolǵan tekstlerdi anıq hám de isenimli kommunikaciya quralına aylandırıwǵa úlken járdem beredi. Sebebi rerayting arqalı rerayterler anıqlıqqa, bay stilik ózgeshelikke hám mazmunı jaǵınan jetik úylesikke erisip óz pikirlerin tekste jaqsıraq tártiplestiriwge hám olardı jánedé nátiyjeli usınıwǵa erisedi.

Jámiyetshilik penen baylanıslar tarawında rerayting bul PR sub'ektiniń iskerligine tiyisli bolǵan xabarlardı ózinde jámlewshi PR tekstleriniń mazmunın, stilin hám dúzilisin jetilistiriwge hámde jaqsılawǵa qaratılǵan áhmiyetli process bolıp esaplanadı. Rerayting arqalı PR tekstlerdiń mazmunın subyektiniń maqsetlerine maslaw, auditoriyanı nátiyjeli etip ózine tartıw ushın tekstlerdiń tartımlılıǵın joqarılatıw sonday aq tekstlerdegi maǵlıwmatlardı jámiyetshilik ushın túsinikli etip jaratıw sıyaqlı nátiyjelerge erisedi. PR da rerayting roli hám áhmiyetin tastıyqlawshı túrli ilimiy dereklerden alınǵan túsinikler hám anıqlamalardı kóre rerayting bul PR subyektiniń iskerligine tiyisli bolǵan xabarlardı túrli formadaǵı GXQ hám auditoriyaǵa maslastırıw (beyimlestiriw) ushın isletiledi delingen [4, 128-b.]. Jánedé jámiyetshilik penen baylanıslar tarawında rerayting belgili bir PR subyektiniń tekstin sol sub'ektiniń strategiyalıq maqsetlerine beyimlestiriwge hám onıń maqsetli auditoriyaǵa degen tartımlılıǵın asırıwǵa járdem beredi. Bunnan tisqari rerayting arqalı PR qániygeler tradiciion mediadan tartıp sanlı platformalarǵa shekem bolǵan kommunikaciya kanalarına mas keliwshi kontenti qayta kórip shıǵadı. Rerayting PR tekstleriniń qátesiz hám óz sub'ektiniń strategiyasına mas keliwin támiyinleydi [5, 305-b.]. Demek bunnan kórinip turǵanıday rerayting PR tekstlerden orın alǵan xabarlardıń tásirin maksimal dárejede asırıw hám onıń belgilengen auditoriya menen úylesigin támiyinlew ushın tekstiniń stilin, tonın hám strukturasını jaqsılawǵa qaratılǵan boladı.

Jámiyetshilik penen baylanıslar tarawında rerayting ózinde tómendegi tiykarǵı elementlerdi jámleydi:

- anıqlıq (*teksttegi xabar anıq hám maqsetli auditoriya tárepinen ańsat túsiniliwi kerek*);
- mazmunı hám strukturalıq jaǵınan óz ara durıs baylanıs (*teksttegi xabar logikalıq hám strukturalıq jaqtan durıs bolıwı kerek*);
- tonı, stili hám ideyası tekstke say keliwi (*tekstte xabardı auditoriyaǵa jetkeriwde qollanılgan stil, ton hám ideya óz-ara tolıq baylanısqa bolıwı kerek*);
- teksttegi hár bir detalǵa degen anıqlıq (*xabardıń isenimligin támiyinlew ushın ondaǵı faktler hám detallardı tekseriw kerek*);
- isendiriw principi (*xabardıń jánedé isenimli hám tartımlı bolıwın támiyinlew*).

Demek usı joqarıda atap ótilgen elementlerdi qolay otırıp PR qániygeler óz sub'ektleriniń iskerligine tiyisli bolǵan jańalıqlardı/maǵlıwmatlardı ózinde qamtıwshı PR tekstlerdi qayta jazadı. Máselen, press-revizlerdi qayta jazǵanda PR qániygeler olardıń jurnalistler hám jámiyetshilik ushın qızıqlı bolıwın támiyinlewge háreket qıladı. Jámiyetshilik aldında shıǵıp sóylewge mólshellengen tekstlerdi (spich, rásmiy bayanat) jaratıwda bolsa olardıń jáne de tásirli bolıwı ushın onıń stilin hám strukturasını

jetilistiredi. Sonday-aq PR qániygeler óz subyektiniń túrli auditoriyalar menen effektiv kommunikaciyanı ámelge asırwı ushın túrli media platformaları ushın maǵlıwmatlardı masalastırw ushın rerayting principleri hám metodlarınan paydalanadı. Álbette, PR subyektte krizisli jaǵdaylar júz bergende olardı unamlı sheshiw, jámiyetshilik pikirini basqarıw hám ashıqlıqtı támiynlew ushın PR qániygeler krizisli jaǵdayda paydalanılatuǵın materiallardı qayta jazıwda rerayting elementlerinen paydalanadı. Bunnan tısqari, rerayting PR subyektı qániygeleri tárepinen xabar byuletenlerin, esabatlardı, ishki xújjetlerdi h.t.b materiallardıń mazmunın hám dúzilisin jetilistiriw, olardı jáne de tartımlı hám qunlı qılıwı ushın isletiledi. Sonın menen birge, teksttegi grammatikalıq, sintaksislik hám stilistikalıq qátelerdi saplastırw, teksttegi maǵlıwmatlardı jaqsıraq tusiniw ushın ondaǵı quramallı atama hám frazalarđı ápiwayılastırw ushın reraytingden paydalanıladı.

Jámiyetshilik penen baylanıslar tarawında iskerlik júritiwshi rerayterler sawatlı jazıw qábiliyetine, maqsetli auditoriya hám kommunikaciya maqsetlerin tereń túsiniwge, media ortalıǵındaǵı ózgerisler hám de talaplarǵa tez beyimlesiw qábiliyetine iye bolıwı kerek.

ÁDEBIYATLAR

1. Arthur Plotnik., «*The Elements of Editing: A Modern Guide for Editors and Journalists*». 1984.
 2. Dennis L. Wilcox and Bryan H. Reber «*Public Relations Writing and Media Techniques*». 2014
 3. Roy Peter Clark., «*Writing Tools: 55 Essential Strategies for Every Writer*» 2008
 4. Scott M. Cutlip, Allen H. Center, and Glen M. Broom «*Effective Public Relations*». 2014.
 5. Wayne C. Booth, Gregory G. Colomb, and Joseph M. Williams «*The Craft of Research*». 2003.
-